

MILLIY QADRIYATLARNI MA'NAVIY TARG'BOTI IJTIMOY PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Raxmonov Azamat Ruzvonovich

TIPU “Pedagogika va psixologiya, boshlang'ich ta'lim” kafedra Pedagogika fanlari bo'yicha (PhD) falsafa doktori, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170865>

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasida mustaqillikdan keyin milliy qadriyatlarni fan va ta'limda ijtimoiy pedagogik muammo sifatida o'rganish extiyoji tobora sezilmoqda. Mazkur muammlarni maqolada ilmiy yondashgan holda yoritishga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: Milliy qadriyat, milliy tarbiya, milliy g'urur, milliy iftixor, milliy ong, millatchi, millatchilik.

Аннотация. В Республике Узбекистан после обретения независимости все больше ощущается необходимость изучения национальных ценностей как социально-педагогической проблемы в науке и образовании. В статье была предпринята попытка осветить эти проблемы с помощью научного подхода.

Ключевые слова: национальная ценность, национальное воспитание, национальная гордость, национальная гордость, национальное сознание, национализм, национализм.

Annotation. After independence in the Republic of Uzbekistan, the study of national values as a social pedagogical problem in science and education is becoming increasingly apparent. It was tried to cover these problems with a scientific approach in the article.

Keywords: national value, national upbringing, national pride, national pride, national consciousness, nationalist, nationalist.

O'zbekiston Respublikasining 2020 yildagi yangi taxrirdagi ta'lim to'g'risidagi qonuni va 2022-2026 yillarga mo'ljallangan – yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida milliy qadriyatlarni muhim ahamiyatga ega ekanligi e'tirof etilgan. Shu o'rinda prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning ¹“Biz yaratgan yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'ladi. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan.” Mazkur fikrlar mazmunidan kelib chiqib bugungi kunda ta'lim olayotgan o'quvchi yoshlarga zamonaviy bilim berishda asosan milliy qadriyatlarga munosib ko'nikmalarini shakllanirishda pedagogik metodlardan foydalanish samarali hisoblanadi. O'quvchilar ongini o'stirishda jamiyat taraqqiyotining muayyan bosqichlaridagi o'zgarishlar va ijtimoiy hodisilarga nisbatan munosabatlar xilma-xil tarzda namoyon bo'ladi. Hususan, o'quvchilarni his tuyg'ularini yangi ko'lamini yuzaga kelishining birinchi kunidan boshlab, hayotning barcha jabhalarida “qadriyatlar”, “milliy tiklanish”, “milliy ong”, “milliy g'urur”, “milliy iftixor” kabi atamalar tez-tez qo'llanila boshlaydi. Bu bejiz emas albatta. Zotan, mustaqillik Ayni paytda milliy tiklanish asosi hamdir. Uni esa mazkur tushunchalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ammo shuni ta'kidlashimiz joizki o'tgan XIX-XX asrlarda qatag'on siyosati va rus tuzumi davrida bu atamalarni ishlatish u yoqda tursin, ularni hatto o'zbek so'z lug'atidan ham butunlay chiqarib

¹ Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.М.Мирзиёев маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масалалари бўйича видеоселектор йиғилиши 2021 йил 19 январ

tashlangan. Bunga dalil sifatda 1988 yili O‘zSE Bosh tahririyati chop etgan 50 ming so‘zlik “O‘zbekcha-ruscha lug‘at”ga ham “qadriyat”, “milliy tiklanish”, “milliy ong”, “milliy iftixor” kabi tushunchalarning kiritmaganligini yaqqol dalil sifatida ko‘rsatish mumkin. Shuningdek, 1981 yili Moskvada “Rus tili” nashriyoti tomonidan chop etilgan, 60 ming so‘zni qamrab olgan ikki jildlik “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da ham bu so‘zlar uchramaydi. Chunki uning sababi borki, hatto ba‘zi ruscha – o‘zbekcha lug‘atlarda ham “qadriyat” so‘zi qo‘llanilmagan. Jumladan, 1976 yili “Fan” nashriyotida chop etilgan “ijtimoiy – siyosiy terminlar lug‘atida” “ценност” so‘zining to‘rtta ma‘nosi alohida lug‘at maqolasi tarzida belgilangani holda ularning birortasi “qadriyat” ma‘nosida o‘z ifodasini topmagan. Lekin lug‘atlarda “millatchi”, “millatchilik” so‘zlari juda ham ko‘p takrorlangan. Xo‘sh buning sababi nimada? - Bizni fikrimizcha, bunday vaziyat o‘z-o‘zidan yoki tasodifiy tug‘ilgani yo‘q. O‘tgan mustabit tuzumning mintaqamiz xalqlariga o‘zlarining tuzum g‘oyalarini, meroslarini, qadriyatlarini, ko‘p asrlik ma‘naviyatidan judo etib manqurtlarga aylantirishga qaratilgan siyosatni ilgari surganligi aniq holatdir. Ayniqsa xukmron siyosat tarafdorlari “milliy istiqlol”, “milliy iftixor”, “milliy g‘urur” kabi atamalarni kishida millatchilik kayfiyatini uyg‘otadigan tushunchalar deb baholadilar va ularni ifoda etuvchi mahalliy millat vakillari millatchilikda aylanib, tazyiq ostiga olindilar. Spuning uchun milliy ma‘naviyat va hurfiylikni madh qiladigan tushunchalar ko‘p yillar davomida ijtimoiy – siyosiy, ma‘naviy-mafkuraviy hayotimizda ishlatilmay kelindi. Hattoki ularni milliy so‘z boyligimiz lug‘atlaridan chiqarib tashlash xavfi ham tug‘ildi.

Mustaqilligimiz tufayli xalqimizga so‘z va fikr erkinligi bilan bir qatorda, ilgari taqiqlanib kelingan ko‘pgina milliy tushunchalarimiz ham hayotimizga qaytarildi. Endilikda qadriyatlar, “mustaqillik”, “istiqlol”, “milliy iftixor” kabi tushunchalar o‘zining asl mazmuniga ega bo‘ldi. Shuni to‘la mamnuniyat bilan aytish kerakki, mazkur atamalarning hayotimizga kirib kelishi va qisqa vaqt ichida teran ildiz otib ketishida birinchi prezidentimiz I.A.Karimovning xizmatlari beqiyos ahamiyatga ega. Ularning asarlari va nutqlarida mustaqillik tufayli hayotimizning barcha sohalarida ro‘y bergan tub o‘zgarishlar, jumladan milliy qadriyatlarimiz, madaniyatimiz, urf-odat, an‘analarimizni tiklanishi, milliy g‘ururimiz, milliy o‘zligimizni anglashimizning tiklanishi va tobora yuksalayotganligi faxr-iftixor bilan qayd qilishimiz kerak. Shunday ekan xo‘sh o‘z-o‘zidan savol tug‘ilish tabiiy, qadriyatlar tushunchasining o‘zi nima? Uning mohiyati, asosiy jihatlari nimadan iborat? Bu yuzasidan javob sifatida eng avvalo shuni qayd etishimiz kerakki, qadriyatlar juda sermazmun tushuncha hisoblanadi. SHuning uchun ham adabiyotlarda mazkur tushunchaga turlicha yondashuvlarni uchratish mumkin. Masalan, “Faylasuf ensiklopediyasi”ning beshinchi jildida qadriyatlar quyidagicha tavsiflanadi:

- “Qadriyatlar falsafiy va sotsiologik tushunchadir. U birinchidan, biror ob‘yektning ijobiy va salbiy qimmatini, ikkinchidan, ijtimoiy ongining normativ belgilovchi – baholovchi jihati (sub‘yektiv qadriyatlar yoki ong qadriyatlarini)ni ifoda etadi”.

- O‘zbek Sovet ensiklopediyasida ham bayon etilgan: “Qadriyatlar (falsafa sotsiologiyada) – voqelikdagi muayyan xodisalarning inson, ijtimoiy va madaniy ahamiyatini ko‘rsatish uchun qo‘llaniladigan tushunchadir”.

Taniqli faylasuf olim V.P.Tugarinovning fikricha, “qadriyatlar muayyan jamiyat va sinfga mansub kishilar turmushi va madaniyatining haqiqiy yoki ideal ne‘matlari bo‘lgan tabiat va jamiyat xodisalarining mohiyati yoki hodisaning bir jihatidir. Bu ne‘matlarning qadriyatlar deyilishiga sabab – kishilar ularni qadrlaydilar, chunki bu qadriyatlar ularning shaxsiy va ijtimoiy turmushini boyitadi. Shuning uchun ham kishilar o‘z tasarruflaridagi qadriyatlarni himoya qiladilar va o‘zlari uchun maqsad yoki ideal qadriyatlarni amalga oshirishga intiladilar.

Qadriyatlar ichida eng birinchi va eng umumiy hayotning o‘zidir, chunki hayotda muhim bo‘lish boshqa barcha qadriyatlardan foydalanishni yo‘qqa chiqaradi, qolgan qadriyatlar, aslini olganda, hayot ne‘matlarining mohiyatidir, madaniy qadriyatlardir. Olim “qadriyat” va “baho” tushunchalarini bir-biridan farqlash zarurligini uqtiradi. Qadriyat real yoki orzusidagi hodisa (bor narsa yoki ideal)dir, baho esa shu hodisaga nisbatan pedagogik munosabatni bildiradi. U yoki bu hodisani qadriyatlarga mansub holda hisoblash, ya‘ni uni qadriyatlarga qo‘shish yoki qo‘shmaslik ana shu munosabatga – ijobiy va salbiy bahoga bog‘liq.

Darhaqiqat, qadriyatlarining hayotdagi o‘rni va ahamiyatini pedagogik baholash tufayli belgilanadi. Baholash esa insonlarning ehtiyojlari, manfaatlari, maqsadlari, qiziqishlaridan kelib chiqadi. Ma‘lumki, jamiyat a‘zolarining ehtiyojlari, manfaatlari, maqsadlari xilma-xil bo‘lib, ko‘pincha ular bir-biriga zid kelishi mumkin. Shuning uchun ham muayyan ijtimoiy guruhlar, millatlar, sinflar uchun oliy qadriyat bo‘lib, hisoblanib kelingan. Tabiat va jamiyat hodislari boshqalar uchun qadriyat bo‘lmasligi ham mumkin.

Millat va xalqlarning diniy e‘tiqodi, marosim va an‘analari milliy qadriyatlar sifatida o‘zining asl hayotiy sifatini tiklab olmoqda.

Bundan shunday xulosa chiqarish mumkin: tabiat va jamiyat xodisalarini qadriyat turkumiga kiritish-kiritmaslik kishilarning ehtiyojlari, manfaatlari, orzu-umidlari, maqsadlari bilan belgilanadi. Demak, qadriyat deyilganda inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo‘lgan millatlarni manfaatlar uchun xizmat qiladigan tomonlari baholanib qadrlanadigan jamiyat xodisalari tushuniladi.

Mazkur ta‘rifdan quyidagicha xulosa qilish mumkin:

birinchidan, qadriyatlar, voqelikda mavjud bo‘lgan tabiat va jamiyat ne‘matlari, hodisalarni ifodalaydi;

ikkinchidan, ularni qadriyat turkumiga kiritish va kiritmaslik ehtiyojlarini, manfaatlari, maqsadlari, orzu-umidlardan kelib chiqadi; **uchinchidan**, tabiat va jamiyat ne‘matlari, hodisalarning qadriyatlar turkumiga kiritilishini asosiy sababi – ularni qadrlaydigan avaylab – asraydigan makon va zamon mavjud bo‘lishidir. Shuning uchun ham qadriyatlar o‘z tushunchalarida pedagogik xususiyatlarga ega bo‘lib, kishilarning amaliy faoliyati jarayonida shakllanadi va rivojlanadi. Yana shuni alohida aytish joizki qadriyatlar kishilarning turli sohalaridagi, avvalo, ishlab chiqarish, mehnat sohasidagi faoliyati uchun foyda keltiradigan asosiy manbadir. So‘ngra asta-sekin sub‘yekt ishtirokini ortib borishi oqibatida ijtimoiy pedagogikaning nisbiy mustaqil sohasi sifatida xizmat ko‘rsatadi. Tabiat va jamiyat hodisalarida inson faoliyati yuksak qadriyat sirasiga kiritiladi. Insonning manfaatlari, ehtiyojlarini qondira olmagan, orzu-istaklari, ideallariga mos kelmaydigan tabiat va jamiyat hodisalarini qadriyat deb baholash noo‘rindir. Masalan, tabiatdagi qazilma boyliklar inson ehtiyojlarini qondirish uchun ishlatila boshlangandan keyingina qadriyatga aylanadi. Shungacha ularni boyliklar deb hisoblashimiz lozim.

Yuqoridagi tushunchalardan kelib chiqib qadriyatlarining mamlakatimizda pedagogik ilmiy tadqiqotlarda o‘rganilishiga ko‘p bo‘lmanaligini anglash mumkin. Avval falsafiy fanlar bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda, keyin mustaqillikdan keyin pedagogik kitoblar, risolalar va darsliklarda alohida tilga olina boshlandi.

Falsafaning qomusiy lug‘atda qadriyat tushunchasiga quyidagi ta‘rif keltirilgan: “Qadriyat – voqelikdagi muayyan hodisalarning umuminsoniy, ijtimoiy pedagogic – axloqiy, madaniy – ma‘naviy ahamiyatini ko‘rsatish uchun qullaniladigan falsafiy – sotsiologik va akseologik tushunchadir.” Jamiyat esa inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo‘lgan barcha narsa hodisalar: erkinlik, ezgulik, tenglik, tinchlik, haqiqat, ma‘rifat, madaniyat, moddiy va ma‘naviy

boyliklar, obida-yodgorliklar, go'zallik va axloqiy xislatlar hamda fazilatlar, an'ana urf-odatlar, udum va boshqalar hisoblandi.

Ijtimoiy pedagogik sohada qadriyatlar umumbashariy, umuminsoniy milliy, mintaqaviy shaxsiy tushunchalar talqinida ifodalanmoqda. Ammo inson butun umri davomida son – sanoqsiz qadriyatlar olamida yashashini ham unutmaslik kerak. Insoniyatni o'rab turgan borliq, tabiiy va ijtimoiy atrof – muhim, tirik va notirik tabiatning eng muhim tomonlarini ifodalaydigan qadriyatlar umumbashariyat xususiyatlarga egadir. Bunday qadriyatlar jamiyat uchun hech qachon o'z ahamiyatini yuqotmaydi va abadiy muqaddas qadriyat hisoblanib qoladi.

Ijtimoiy pedagogika fanni ilmiy bilimlarning maxsus sohasi sifatida qarash ana shu fanga xos mavzular, funksiyalar, tushunchalar, qonunlar, kategoriyalar boriligini ham e'tirof etishni zaruriyatga aylantiradi. Ijtimoiy pedagogikani pedagogik akseologiya va ijtimoiy–falsafiy bilimlarning maxsus sohasi sifatida qarash ham bundan istisno emas. Unda ham bu sohadagi fanlarga xos bo'lgan hamma xususiyatlarni kuzatish mumkin.

Qadriyatshunoslikni akseologik ongni o'zgarishi, qadrlash tuyg'usini shakllanishi, akseologik bilishni vujudga kelishi natijasidir. To'g'ri bu bilimlar endigina muayyan fan darajasiga yotgan ilmiy sistema sifatida, yaxlit holatda, maxsus qo'llanma yoki darsliklar tarzida chop etish uchun yetarli bo'lib qolgan. Ammo aynan shu kundalik hayotdagi ma'nosini ilmiy adabiyotlarga ko'chib qolayotganligi kishini ranjitadi. Hamma tushunganini o'z joyiga, o'z ko'lamiga ishlatish ilmiylik talablaridan biridir.

Qadriyatlar haqidagi ilmiy bahslar, falsafiy mulohazalar doim davom etaveradi. Chunki jamiyatining ma'naviy-intelektual taraqqiyoti, insoniyatni ehtiyojlarini doimiy kuzatib boradi. Bu esa ijtimoiy pedagogik ehtiyojlarni milliy qadriyatlar zahirida o'rganish lozimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz // Toshkent: O'zbekiston. 2018. – B. 7, 534.
2. Mirziyoyev Sh. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi // Toshkent: O'zbekiston. 2019. – B. 372.
3. Karimov I O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida //Toshkent. O'zbekiston. 2001. – B. 156.
4. Munavvarova M. Milliy g'oyaning ma'naviy ildizlari // Toshkent. Ma'naviyat. 2011. – B. 3-22, 94.
5. Raxmonov A.R Uzluksiz ta'lim tizimida milliy iftixor tuyg'usini shakllantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sofatida. Uzluksiz ta'lim ilmiy-uslubiy jurnal//Toshkent sh Furqat ko'chasi 174-uy 2020 yil maxsus son.
6. Raxmonov A.R, Luxmanov D.B. Maktabda ta'limning ijtimoiy sheriklik modelini yaratishda klaster yondashuv. 244-249 VOLUME 1, ISSUE 4 DECEMBER 2020